

„WSZYSTKO CO WIDZĘ DOSTARCZA MI INSPIRACJI,
DZIĘKI NIM PROJEKTUJĘ WŁASNĄ
RZECZYWISTOŚĆ.”

„ZMAGAŁEM SIĘ Z WIELOMA PROBLEMAMI
DOCZESNYMI, WZMOCNIŁY MNIE ONE, TAK
POWSTAŁ ROUNDONIZM, KTÓRY JEST WYRAZEM
CZYTEJ IDEI, TAK IDEALNEJ JAK PLANETY CZY
GWIAZDY.”

„JEŚLI WYJDZIESZ Z DOMU RANO I WRÓCISZ W
TO SAMO MIEJSCE PONOWNIE, ZATOCZYSZ
KOŁO, ODBĘDZIESZ CYKL, BĘDĄCY PRAWDZIWYM
ODZWIERCIEDLENIEM TEJ IDEI”

„EVERYTHING WHAT I SEE INSPIRE ME TO FIND MY
ART. I DESIGN MY OWN REALITY”

„I STRUGGLED WITH MANY TEMPORAL PROBLEMS,
THEY STRENGTHENED ME, SO CAME ROUNDONISM,
WHICH IS AN EXPRESSION OF A PURE IDEA, AS
IDEAL AS PLANETS OR STARS”

„IF YOU LEAVE THE HOUSE IN THE MORNING AND
COME BACK TO THE SAME PLACE AGAIN, YOU
WILL COME FULL CIRCLE, YOU WILL HAVE A
CYCLE, WHICH IS A REAL REFLECTION OF THIS
IDEA”

BINDA

ROUNDONIZM
SECRET OF CREATION

04.06-14.06 2022

WSTAWA ROUNDONIZM - SECRET OF CREATION
4-14 czerwca 2022 r.

ORGANIZATORZY:

Galeria MEOK (ul. Piotrkowska 46, 90-265 Łódź)

TPAAE

Transcultural Perspectives in Art and Art Education

KURATORZY WYSTAWY:

Zofia Potakowska

Agnieszka Kołodziejczak

PROJEKT KATALOGU:

Agnieszka Johanowicz

Wydrukowano dzięki środkom uzyskanym w ramach Międzynarodowego grantu Horyzonty „Transkulturowe Perspektywy w Sztuce i Edukacji Artystycznej” (TPAAE), finansowanym z budżetu Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, realizowanym w Kenii i Tanzanii.

ROZY acrylic on canvas, 2021, 120 cm x 90 cm

BINDA
ROUNDONIZM
- SECRET
OF CREATION

Wrodzony talent i oryginalność koncepcji twórczych, wyrażająca się w pracach Bindy sprawia, że jego dzieła śmiało możemy uznać za niezwykle, bardzo oryginalny przejaw sztuki współczesnej.

Prace Bindy stanowią pewnego rodzaju wrota pomiędzy światem fizycznym a empirycznym. Tytułowy roundonizm odnosi się do okręgu jako figury idealnej, symbolizuje harmonię, jednocześnie nawiązując do prawdziwej głębi istnienia. Roundonizm to proces przemiany myśli w koncepcję, rozgrywający się w każdym z nas podczas wykonywania zwykłych, codziennych czynności. Okrąg łączy widoczne, powierzchowne treści, z tym co sensualne, czy wręcz mistyczne.

Jest symbolem spokoju i harmonii, równowagi skłaniającej nas do podążania we właściwym kierunku, podczas podróży zwanej życiem.

Kurator wystawy :
Zofia Potakowska
Agnieszka Kołodziejczak

„Wszystko co widzę dostarcza mi inspiracji, dzięki nim projektuję własną rzeczywistość.”

Wywiad z Bindą przeprowadziła Zofia Potakowska.

W świetle tego rozumienia bez znaczenia pozostaje zatem w jakim miejscu na świecie obecnie się znajdujemy, czy na jakim etapie życia jesteśmy. Jeśli otworzymy się na poznanie, być może zrozumienie przyjdzie do nas jako przekaz płynący z rzeczywistości będącej prawdziwym obrazem istoty naszego istnienia. Pełen obrót koła oznacza powrót do początku, symbolizuje zakończenie danej sytuacji, dające w szerszym spektrum podłoże dla rozpoczęcia kolejnej z chwil, która być może okaże się ulotna lub zostanie w naszej pamięci na zawsze.

W swych kompozycjach artysta wprowadził zmienny rytm organicznych, niekiedy wręcz zgeometryzowanych kształtów, które przenikają się i splatają, pokrywając płaszczyznę płótna.

Prace posiadają interesującą kolorystykę, potęgującą ujęcie wielowymiarowości. Binda śmiało eksperymentuje w zakresie barw, czasem stosując tonację rozjaśnioną i świetlistą, kiedy indziej stęzoną i agresywną

Prace artysty są unikalne, z jednej strony cechuje je znaczna spontaniczność, wyrażona poprzez siłę ekspresji, przejawiającą się w dynamice i ruchu, z drugiej zaś bohaterowie jego dzieł zdają się być jedynie zastygłym w ruchu kadrem, niepełnym fragmentem, historią wymagającą zakończenia, które to dopiero powstanie w wyniku percepcji widza.

MAMA AFICA acrylic on canvas, 2021, 120 cm x 90 cm

THE COIRAGE OF MOTHER acrilic on canvas, 2021, 150 x 100 cm

BIOGRAM

Binda urodził się w 1973 roku na Pembie (wyspie wchodzącej w skład archipelagu Zanzibar w Tanzanii). Jest artystą samoukiem. Brał udział w licznych kursach i szkoleniach, jednak nie ukończył programowych studiów w zakresie sztuk plastycznych.

KURSY I SZKOLENIA:

- W 1992 roku studiował sztukę w Old Fort w Stone Town na Zanzibarze.
- W 2000 roku brał udział w warsztatach Local Pigment Making w Stone Town na Zanzibarze.
- W 2002 roku brał udział w warsztatach Sitodruk oraz Historia i Teoria w Stone Town na Zanzibarze.

WYSTAWY:

- W 1998 roku brał udział w pierwszej zbiorowej wystawie na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym (ZIFF) w Stone Town na Zanzibarze.
- W 1999, 2000 oraz 2003 roku uczestniczył w zbiorowych wystawach w Cultural Center w Stone Town na Zanzibarze.
- W 2001, 2002 oraz 2004 roku brał udział w zbiorowych wystawach w Hotelu Serena w Stone Town na Zanzibarze. Następnie ekspozycje prezentowane były międzynarodowej publiczności w Hiszpani i Holandii.
- W 2006 i 2008 roku odbyły się dwie indywidualne wystawy artysty na dorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym (ZIFF) w Stone Town na Zanzibarze.

BINDA
ROUNDONIZM
- SECRET
OF CREATION

Curator of the exhibition :
Zofia Potakowska
Agnieszka Kołodziejczak

The inborn talent and originality of creative concepts expressed in Binda's works make us boldly recognize his works as an extraordinary, very original manifestation of contemporary art.

Binda's works constitute a kind of gate between the physical and empirical world. The title roundonism refers to the circle as an ideal figure, symbolizes harmony, while referring to the true depth of existence. Roundonism is the process of turning thoughts into concepts, which takes place in each of us as we engage in our normal daily activities. The circle connects visible, superficial content with what is sensual, or even mystical.

It is a symbol of peace and harmony, a balance that pushes us to go in the right direction during the journey called life.

KIBARUA acrylic on canvas, 2021, 87 cm x 88 cm

MUSCULA acrylic on canvas, 2021, 100 cm x 56 cm

„Everything what I see inspire me to find my art. I design my own reality”

Interview with Bina conducted by Zofia Potakowska

In the light of this understanding, it does not matter, where in the world we are currently or at what stage of life we are. If we open ourselves to cognition, perhaps understanding will come to us as a message flowing from reality which is the true image of the essence of our existence. A full revolution of the wheel means a return to the beginning, it symbolizes the end of a given situation, which in a broader spectrum provides a basis for starting another moment that may turn out to be fleeting or will remain in our memory forever.

In his compositions, the artist introduced a changing rhythm of organic, sometimes even geometric shapes that interpenetrate and intertwine, covering the surface of the canvas.

The works have interesting colors, enhancing the approach to multidimensionality. Binda boldly experiments with the range of colors, sometimes using bright and luminous tones, other times concentrated and aggressive.

The artist's works are unique, on the one hand, they are characterized by considerable spontaneity, expressed through the power of expression, manifested in dynamics and movement, on the other hand, the heroes of his works seem to be only a frame frozen in motion, an incomplete fragment, a story that requires an ending. It will arise as a result of the viewer's perception.

BIOGRAPHY

Binda was born in 1973 on Pemba (an island included in the Zanzibar archipelago in Tanzania). He is a self-taught artist. He has participated in courses and training, but however, he did not complete his studies in the field of fine arts.

COURSES AND WORKSHOPS:

- In 1992, he studied art at the Old Fort in the Stone Town in Zanzibar.
- In 2000 he participated in the workshop Production of local pigments in Stone Town, Zanzibar.
- In 2002, he participated in the Screen Printing and History and Theory workshops in Stone Town, Zanzibar.

EXHIBITIONS:

- In 1998 he took part in the first group exhibition at the International Film Festival (ZIFF) in Stone Town, Zanzibar.
- In 1999, 2000 and 2003, he took part in collective exhibitions at the Cultural Center in Stone Town, Zanzibar.
- In 2001, 2002 and 2004 he took part in collective exhibitions at the Hotel Serena in Stone Town, Zanzibar. Representations representing the representations in Spain and the Netherlands.
- In 2006 and 2008, the artist had two solo exhibitions at the annual International Film Festival (ZIFF) in Stone Town, Zanzibar.
-

EMOTION acrylic on canvas, 2021, 120 cm x 88 cm

YOKE acrylic on canvas, 2021, 213 cm x 140cm

MSEWE acrylic on canvas, 2021, 213 cm x 140cm

KING CHAIR acrylic on canvas, 2021, 213 cm x 140cm

MCHAICHAH acrylic on canvas, 2021, 150 cm x 140 cm

YOGA acrylic on canvas, 2021, 150 cm x 140 cm

MAMA LOVE acrylic on canvas, 2021, 75 cm x 78 cm

RELAXATION acrylic on canvas, 2021, 150 cm x 140 cm

DINGGI acrylic on canvas, 2021, 150 cm x 140 cm

NYEGE acrylic on canvas, 2021, 150 cm x 140 cm